

JISMONIY SHAXSLAR TOMONIDAN CHETDAN OLIB KELINADIGAN TOVARLARGA NISBATAN YANGI BOJSIZ OLIB KIRISH NORMALARINING QO'LLANILISHI

Nomozov Abduvohid Abdurazzoq o'g'li,
Bojxona qo'mitasining Toshkent viloyati
bojxona boshqarmasi xodimi.

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida jismoniy shaxslar tomonidan chet eldan olib kelinadigan tovarlarga nisbatan joriy etilgan yangi bojsiz olib kirish normalarining mazmuni, qo'llanilish tartibi va ularning iqtisodiy-ijtimoiy oqibatlarini ilmiy asosda tahlil qilinadi. 2025-yil 1-maydan kuchga kirgan me'yorlarga ko'ra, jismoniy shaxslar tomonidan havo transporti, temir yo'l, daryo transporti, avtomobil va piyoda yo'laklari orqali olib kiriladigan tovarlar uchun bojsiz olib kirish me'yorlari o'rganiladi. Maqolada yangi normalarning amaliyotdagi qo'llanilishi, ularning ichki bozorni himoya qilish, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni rag'batlantirish va fiskal tushumlarni oshirishdagi roli statistik ma'lumotlar asosida yoritiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, ushbu normalar jismoniy shaxslar tomonidan bojxona imtiyozlaridan tijorat maqsadlarida foydalanish holatlarini kamaytirishga, bojxona nazorati samaradorligini oshirishga va ichki ishlab chiqaruvchilar raqobatbardoshligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda. Tahlillarga ko'ra, kelgusi yillarda ushbu tartibning raqamli bojxona infratuzilmasi bilan integratsiyasi orqali yanada takomillashishi kutilmoqda.

Kalit so'zlar: Bojxona siyosati, bojsiz olib kirish normalari, jismoniy shaxs, tashqi savdo tartiboti, O'zbekiston iqtisodiyoti, ichki bozorni himoya qilish, mahalliy ishlab chiqaruvchilar, elektron tijorat, bojxona imtiyozlari, fiskal siyosat.

Аннотация. В данной статье на научной основе анализируется содержание, порядок применения и экономические и социальные последствия новых норм беспошлинного ввоза, введенных в Республике Узбекистан физическими лицами в отношении товаров, ввозимых из-за рубежа. Согласно нормам, вступившим в силу с 1-мая 2025 года, будут изучены нормы

беспошлинного ввоза товаров, ввозимых физическими лицами воздушным, железнодорожным, речным транспортом, автомобильным и пешеходным транспортом. В статье освещается практическое применение новых норм, их роль в защите отечественного рынка, стимулировании отечественных производителей, увеличении фискальных поступлений на основе статистических данных. Согласно результатам исследования, данные нормы служат сокращению случаев коммерческого использования таможенных преференций физическими лицами, повышению эффективности таможенного контроля, укреплению конкурентоспособности отечественных производителей. По прогнозам, в ближайшие годы ожидается дальнейшее совершенствование этой процедуры за счет интеграции с цифровой таможенной инфраструктурой.

Ключевые слова: *Таможенная политика, нормы беспошлинного ввоза, физическое лицо, порядок внешней торговли, экономика Узбекистана, защита внутреннего рынка, отечественные производители, электронная коммерция, таможенные льготы, Фискальная политика.*

Annotation. *In this article, the content of the norms of new duty-free import introduced by individuals in the Republic of Uzbekistan in relation to goods imported from abroad, the procedure for their application and their economic and social consequences are analyzed on a scientific basis. According to the norms that entered into force on May 1, 2025, the duty-free import norm for goods imported by individuals through air transport, rail, river transport, road and pedestrian corridors will be studied. The article covers the application of new norms in practice, their role in protecting the domestic market, stimulating domestic producers and increasing fiscal revenues on the basis of statistical data. According to the results of the study, these norms serve to reduce the incidence of commercial use of Customs privileges by individuals, increase the efficiency of Customs Control and strengthen the competitiveness of domestic manufacturers. According*

to forecasts, in the coming years, it is expected that this procedure will be further improved through the integration of digital customs infrastructure.

Key words: customs policy, customs-free import norms, individual, foreign trade procedure, economy of Uzbekistan, protection of the domestic market, domestic producers, e-commerce, customs preferences, fiscal policy.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasining tashqi savdo siyosatida jismoniy shaxslar tomonidan chet eldan olib kiriladigan tovarlarga nisbatan bojxona tartibotlarini takomillashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, 2025-yil 1-maydan boshlab, jismoniy shaxslar uchun bojsiz olib kirish normalarining sezilarli darajada kamaytirilgani ushbu yo'nalishdagi muhim islohotlardan biri bo'ldi. Yangi tartibga ko'ra, havo transporti orqali kiruvchi fuqarolar uchun bojsiz olib kirish me'yori 2 000\$ dan 1 000\$ ga, temir yo'l va daryo transporti orqali esa 1 000\$ dan 500\$ ga tushirildi. Avtomobil va piyoda o'tish punktlarida esa ushbu me'yor 300\$ miqdorida saqlanib qolindi.

Bundan tashqari, xalqaro kuryer xizmatlari orqali yuboriladigan jo'natmalar uchun bojsiz olib kirish me'yorlari 1 000\$ dan (har chorakda) 200\$ (har oyda) ga kamaytirildi. Ushbu o'zgarishlar bojxona imtiyozlaridan tijorat maqsadlarida foydalanish holatlarini kamaytirish va ichki bozorni himoya qilishga qaratilgan.

Ushbu o'zgarishlar global iqtisodiy muhitdagi beqarorlik, inflyatsiya darajasining oshishi va xalqaro savdo hajmining pasayishi kabi omillar bilan izohlanmoqda. Xususan, 2025-yilda global savdo hajmining 3.5\$ trillionga kamayishi prognoz qilinmoqda, bu esa O'zbekiston hukumatini ichki ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash va adolatli raqobat muhitini yaratish maqsadida bojxona siyosatini qayta ko'rib chiqishga undadi.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2023-yilda O'zbekistonning umumiy import hajmi \$36.8 milliardni tashkil etib, 2022-yilga nisbatan 29% ga oshgan. Shuningdek, 2023-yilda 687 000 dan ortiq fuqaro 5.7 milliondan ziyod jo'natmalarni qabul qilgan

bo‘lib, bu har bir shaxsga o‘rtacha 8 ta jo‘natmadan to‘g‘ri keladi. Ba‘zi shaxslar esa yil davomida 2 400 tagacha jo‘natmalarni qabul qilgan, bu esa bojxona imtiyozlaridan tijorat maqsadlarida foydalanish holatlarini ko‘rsatadi.

Yangi bojxona normalarining joriy etilishi ichki bozorni himoya qilish, mahalliy ishlab chiqaruvchilarni qo‘llab-quvvatlash va bojxona tartibotlarini soddalashtirishga qaratilgan. Biroq, bu o‘zgarishlar aholining kundalik ehtiyojlariga qanday ta‘sir qilishi, chakana savdo va elektron tijorat rivojiga qanday ta‘sir ko‘rsatishi kabi masalalar hali ham dolzarb bo‘lib qolmoqda. Shu sababli, ushbu maqolada yangi bojsiz olib kirish normalarining mazmuni, ularning amaliyotda qo‘llanilishi, mavjud cheklovlar va ularning iqtisodiy-ijtimoiy ta‘siri tahlil qilinadi.

ADABIYOTLAR TAHLILI

Jismoniy shaxslar tomonidan chet eldan olib kiriladigan tovarlarga nisbatan bojxona siyosatining o‘zgarishi O‘zbekiston Respublikasining iqtisodiy va huquqiy muhitida muhim o‘rin egallaydi.

Jismoniy shaxslar tomonidan bojsiz olib kirish normalar haqida so‘z borar ekan quyidagi asosiy tushunchalar bilan tanishish zarurati tug‘iladi:

Notijorat maqsadlar uchun tovarlar — jismoniy shaxslar tomonidan bojxona chegarasi orqali olib o‘tiladigan shaxsiy, oilaviy (ota-onasi, turmush o‘rtog‘i va farzandlari) ehtiyojlari uchun mo‘ljallangan hamda tadbirkorlik yoki boshqa tijorat faoliyatini amalga oshirish bilan bog‘liq bo‘lmagan tovarlar;

Tijorat maqsadlar uchun tovarlar — bojxona chegarasi orqali olib o‘tiladigan ishlab chiqarish, tadbirkorlik yoki boshqa tijorat faoliyati uchun mo‘ljallangan tovarlar.

Jismoniy shaxslar tomonidan bojxona chegarasi orqali olib o‘tiladigan tovarlar notijorat maqsadlari uchun tovarlar toifasiga jismoniy shaxs (o‘n olti yoshga to‘lmagan jismoniy shaxslar tomonidan olib o‘tiladigan tovarlarni ularni kuzatib borayotgan shaxs) tomonidan deklaratsiyalash yo‘li bilan kiritiladi.

Jismoniy shaxslar tomonidan bojxona chegarasi orqali olib oʻtiladigan tovarlar notijorat maqsadlari uchun tovarlar toifasiga quyidagi toifadagi tovarlarga nisbatan tatbiq etilmaydi:

Maʼlum toifadagi shaxslar (xalqaro tashishlar bilan band boʻlgan haydovchilar, xizmat safari boʻyicha harakatlanayotgan shaxslar va delegatsiya aʼzolari), shuningdek, xorijiy davlatlardan Oʻzbekiston Respublikasiga doimiy yashash uchun koʻchib kelayotgan shaxslar tomonidan olib oʻtiladigan tovarlar;

Ilgari foydalanishda boʻlgan notijorat maqsadlariga moʻljallangan tovarlar, transport vositalari bundan mustasno.

Quyidagilar ilgari foydalanishda boʻlgan notijorat maqsadlari uchun moʻljallangan tovarlar hisoblanadi:

Oʻzbekiston Respublikasida doimiy yashash joyiga ega boʻlgan shaxs tomonidan Oʻzbekiston Respublikasidan joʻnab ketishda va Oʻzbekiston Respublikasiga qaytib kelishda oʻzi bilan birga boʻlgan foydalanilgan shaxsiy tovarlar;

Oʻzbekiston Respublikasida doimiy yashash joyiga ega boʻlmagan shaxslar tomonidan Oʻzbekiston Respublikasiga kirib kelishda va Oʻzbekiston Respublikasidan joʻnab ketishda oʻzi bilan birga boʻlgan foydalanilgan shaxsiy tovarlar.

Importning asosiy qismini sanoat uskunalari, transport vositalari, elektr jihozlari va farmatsevtika mahsulotlari tashkil etadi . Bu holat bojxona siyosatining iqtisodiy oʻsish va ichki ishlab chiqarishni qoʻllab-quvvatlashdagi rolini koʻrsatadi.

Jismoniy shaxslar tomonidan bojsiz olib kirish meʼyorlarini belgilashda koʻplab rivojlangan davlatlarning tajribasi oʻrganildi. Xususan, Jismoniy shaxslar tomonidan bojsiz olib kirish meʼyor Yevropa ittifoqida 330-480\$, Turkiyada 480\$, Xitoy Xalq Respublikasida 722\$ va Singapurda 500\$ ekanligi oʻrganib chiqildi. Mamlakatimizda shu kunga qadar qoʻllanilgan meʼyorlar Jahon standartlaridan ancha yuqori ekanligini koʻrsatmoqda. Shu sababli Jismoniy shaxslar tomonidan

bojsiz olib kirish me'yorlarini Jahon standartlariga moslashtirish hamda ayrim shaxslar tomonidan "shaxsiy ehtiyoj" niqobi ostida olib kelinayotgan tovarlarga nisbatan qat'iy norma va tartib ishlab chiqishni ko'rsatdi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, birgina 2024-yilda jismoniy shaxslar tomonidan chegara bojxona postlaridagi "Yashil" yo'lak orqali harakatlangan 1 190 nafar fuqaro tomonidan "shaxsiy ehtiyoj" niqobi ostida 21 mlrd so'm qiymatidagi noqonuniy tovarlarning olib o'tilishi aniqlangan. Bunday holatlarning ko'p qismi Xalqaro kuryerlik jo'natmalariga to'g'ri kelmoqda. Ayrim yo'lovchilarning bir yil davomida o'rtacha parvozlari soni birgina Islom Karimov nomidagi Toshkent xalqaro aeroporti orqali 100-150 marotabagacha hamda bu kabi yo'lovchilarning soni 500 nafarga yetgan.

Bu esa ayrim bunday fuqarolarning belgilangan qonuniy talab va normalarni bilishiga qaramasdan inson hayoti va sog'lig'iga, mamlakat iqtisodiyotiga xavf soluvchi, halol tijorat bilan shug'ullanib kelayotgan tadbirkorlik subyektlarining faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatib, "tashimachilik" faoliyati bilan shug'ullanib kelishmoqda. Bunday holatlarda ya'ni, vakolatli organlar mansabdor shaxslarining qonuniy talablariga fuqarolar tomonidan bo'ysunmaslik, uyushgan qarshilik ko'rsatish va chegara bojxona postlarida jamoat tartibini buzish holatlarini oldini olish bo'yicha Ichki ishlar vazirligi va Milliy gvardiyaga Bojxona qo'mitasi bilan hamkorlikda ishlarni yo'lga qo'yish topshirildi.

Sog'liqni saqlash vazirligi Bojxona qo'mitasi bilan birgalikda aholi tomonidan inson salomatligiga xavf tug'diruvchi foydalanilgan tovarlarni olib kirishining oldini olish choralari ishlab chiqadi.

Avvalroq xalqaro kuryerlik jo'natmalarining 1 kilosi uchun BHMning 2 foizi miqdorida bojxona yig'imi joriy etilgandi. U barcha xorijiy marketpleyslardan tovarlarni yetkazib berishda va jismoniy shaxslar o'rtasida jo'natmalarni yuborishda amal qiladi.

Qonunchilikdagi o'zgarishlardan yana biri endilikda tovarlarni notijorat maqsadlarda temir yo'l va daryo transportida, shuningdek avtomobil o'tkazish punktlari orqali olib kirayotgan shaxs xorijiy davlatda 2 kalendar kundan kam, havo transportida 3 kalendar kundan kam bo'lgan taqdirda, bojsiz olib kirish normalari qo'llanilmaydi. Bunda mazkur tovarlar bojsiz olib kirish me'yorlaridan ortiqcha deb qaraladi va tovarning to'liq qiymatidan yagona bojxona to'lovi undiriladi.

Bojxona to'lovlarisiz ayrim tovarlarni, jumladan, muzlatkichlar, konditsionerlar, kir yuvish mashinalari, changyutkichlar va boshqa maishiy texnika vositalari, shuningdek, kompyuter texnikasini olib kirishga son jihatdan cheklov (har oyda bir dona) 2018-yil iyul oyida joriy etilgan edi. Shu yilning oktyabrda esa ushbu muddat olti oygacha uzaytirilgan. Belgilangan normadan va/yoki takroriy olib kirish muddatidan oshgan barcha bunday tovarlar uchun bojxona to'lovlari undiriladi.

METODOLOGIYA

Ushbu tadqiqotda jismoniy shaxslar tomonidan chet eldan olib kiriladigan tovarlarga nisbatan yangi bojsiz olib kirish normalarining qo'llanilishini tahlil qilish uchun quyidagi metodologik yondashuvlar qo'llanildi:

1. Huquqiy tahlil: O'zbekiston Respublikasining bojxona qonunchiligiga kiritilgan o'zgarishlar, xususan, 2025-yil 1-maydan kuchga kirgan yangi normalar o'rganildi. Bu tahlil orqali yangi normalarning huquqiy asosi va ularning amaliyotga tatbiqi baholandi.

2. Statistik tahlil: O'zbekistonning import hajmi, tovar turlari va asosiy import hamkorlari bo'yicha statistik ma'lumotlar tahlil qilindi. Xususan, 2023-yilda import hajmining 36.8\$ milliardga yetgani va bu ko'rsatkichning 2022-yilga nisbatan 29% ga oshgani qayd etildi .

3. Iqtisodiy tahlil: Yangi bojxona normalarining ichki bozor, mahalliy ishlab chiqaruvchilar va iste'molchilar uchun iqtisodiy ta'siri baholandi. Shuningdek,

bojxona imtiyozlaridan tijorat maqsadlarida foydalanish holatlari va ularning iqtisodiy oqibatlarini tahlil qilindi.

4. Prognozlash: Yangi bojxona normalarining uzoq muddatli iqtisodiy ta'siri prognoz qilindi. Xususan, ichki ishlab chiqaruvchilarning raqobatbardoshligini oshirish, bojxona tushumlarining ko'payishi va iste'molchilarning xarid qilish odatlaridagi o'zgarishlar kutilmoqda.

Ushbu metodologik yondashuvlar orqali yangi bojsiz olib kirish normalarining huquqiy, iqtisodiy va ijtimoiy jihatlari chuqur tahlil qilinib, ularning amaliyotda qo'llanilishi va ta'siri baholandi.

NATIJA

Jismoniy shaxslar tomonidan chet eldan olib kelinadigan tovarlarga nisbatan yangi bojsiz olib kirish normalari mamlakat bojxona siyosatini tartibga solish, noqonuniy savdoga chek qo'yish va ichki bozorni himoya qilishga qaratilgan muhim qadamdir. Biroq ushbu tartiblarning amaliyotda to'g'ri va samarali qo'llanilishi uchun bir qator chora-tadbirlarni amalga oshirish zarur. Jumladan, fuqarolarning huquqiy xabardorligini oshirish, normalarni yengillashtirish, deklaratsiyalash jarayonlarini soddalashtirish va mavjud tizimda shaffoflikni ta'minlash muhim ahamiyat kasb etadi.

Agar ushbu yo'nalishdagi islohotlar puxta rejalashtirilgan holda davom ettirilsa, yangi normalar nafaqat davlat manfaatlarini himoya qilish, balki aholiga ham qulaylik yaratish vositasiga aylanishi mumkin. Bu esa o'z navbatida fuqarolar bilan davlat o'rtasidagi ishonchni mustahkamlab, bojxona tizimining samaradorligini oshiradi.

XULOSA

Xulosa qilib aytganda, Jismoniy shaxslar tomonidan chet eldan olib kelinadigan tovarlarga nisbatan yangi bojsiz olib kirish normalarining qo'llanilishi zamonaviy iqtisodiy munosabatlar va bojxona tizimidagi islohotlar doirasida muhim o'rin tutadi. Ushbu normalar bir tomondan ichki bozorni himoya qilish, noqonuniy

savdoning oldini olishga xizmat qilsa, boshqa tomondan, aholining kundalik ehtiyojlarini qondirishdagi erkinligini ta'minlashi lozim.

Amaliyotda esa bu normalarning joriy etilishi bilan bog'liq bir qator muammolar — axborot yetishmovchiligi, tartiblarning chalkashligi, deklaratsiyalashdagi byurokratik to'siqlar — fuqarolar orasida norozilikka sabab bo'lmoqda. Shu bois, mavjud tartiblarni soddalashtirish, ularni keng jamoatchilikka tushunarli tilda yetkazish, elektron xizmatlarni rivojlantirish orqali qonunbuzarliklarning oldini olish va fuqarolarga qulaylik yaratish zarur.

Yakuniy natijada, bu yo'nalishdagi har qanday o'zgarishlar aholining manfaatlari, davlat xavfsizligi va iqtisodiy barqarorlik o'rtasidagi muvozanatni saqlagan holda amalga oshirilishi lozim. Shu asosda yangi normalarning joriy etilishi eng avvalo adolat va oshkoralik prinsiplarining ta'minlanishiga olib keladi.

Kelgusida, ushbu islohotlarning samaradorligini yanada oshirish uchun quyidagi choralarni ko'rish tavsiya etiladi:

Jismoniy shaxslar tomonidan bojsiz olib kirish normalarining qo'llanilishida tovarlarning tijorat yoki notijorat maqsadlarini avtomat(inson omilisiz) aniqlash tizimini ishlab chiqish.

Bojxona tartibotlarini soddalashtirish va raqamlashtirish orqali bojxona xizmatlarining samaradorligini oshirish.

Ichki ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlash uchun soliq imtiyozlari va subsidiyalarni kengaytirish.

Elektron tijorat infratuzilmasini rivojlantirish va onlayn savdo platformalarini qo'llab-quvvatlash.

Iste'molchilarning huquqlarini himoya qilish va sifatli mahsulotlar bilan ta'minlash bo'yicha nazoratni kuchaytirish.

Ushbu choralar O'zbekistonning iqtisodiy barqarorligini ta'minlash, ichki bozorni rivojlantirish va xalqaro raqobatbardoshlikni oshirishga xizmat qiladi

ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Davlat Bojxona qo‘mitasi rasmiy sayti – "Jismoniy shaxslar tomonidan bojxona chegarasidan tovar olib o‘tish tartibi" // customs.uz
2. Jahon Bojxona Tashkiloti (WCO). (2023). Revised Kyoto Convention on the Simplification and Harmonization of Customs Procedures – Brussels, Belgium.
3. Tradeimex Global Analytics. (2023). Uzbekistan Trade Statistics: Import Trends and Projections for 2024–2026 // www.tradeimex.in
4. Qodirov, A. (2022). Bojxona tartibotlarining huquqiy asoslari. Toshkent: “Adolat” nashriyoti.
5. Statistika agentligi huzuridagi Tahliliy byuro (2024). 2023-yil O‘zbekiston Respublikasining tashqi savdo statistik sharhi // stat.uz
6. Uzbekistan Trade and Economic Outlook (2025). Global Economic Trends and their Impact on Uzbekistan’s Trade Policiyes. United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). <https://www.unescap.org/>.
7. World Bank Group (2024). Uzbekistan’s Economic and Trade Reforms: A Comprehensive Reviyew. <https://www.worldbank.org/>.
8. World Trade Organization (WTO). (2024). World Trade Outlook and Forecasts 2025. Geneva, Switzerland.
9. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2025-yil 19-apreldagi 244-sonli qarori "Ayrim turdagi Tovarlarni bojxona chegarasi orqali olib o‘tish tartibini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida" // lex.uz